

Modellierung der Brandausbreitung in Schienenfahrzeugen

Manuel Osburg¹, Anna Troff¹, Christian Schmöche¹, Jonathan Hodges²

- 1 Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig, Torgauer Platz 3, 04315 Leipzig
- 2 UL Research Institutes, Fire Safety Research Institute, USA

Kurzfassung

Die zeitabhängige Wärmefreisetzungsrates $HRR(t)$ aus Bränden in Schienenfahrzeugen ist eine zentrale Eingangsgröße für die Bemessung von Brandschutzmaßnahmen in Bahnhöfen und Tunnelanlagen. Der Beitrag ordnet Modellansätze zur Bestimmung von $HRR(t)$ ein – von Referenzkurven und Summationsmethoden über empirische bzw. Einzonenmodelle bis hin zu CFD-Simulationen – und legt den Schwerpunkt auf die CFD-basierte Brandausbreitungsmodellierung mit dem Fire Dynamics Simulator (FDS).

Als Referenz dient ein realmaßstäblicher Brandversuch an einem U-Bahn-Fahrgastraum, ergänzt durch Cone-Calorimeter-Untersuchungen relevanter Innenraumkomponenten sowie die Ableitung effektiver Materialparameter mittels inverser Modellierung. Aufbauend darauf werden CFD-Simulationen vorgestellt und die maßgeblichen Eingangsgrößen für den Verlauf von $HRR(t)$ eingeordnet, insbesondere Gitterauflösung, Ventilationsbedingungen infolge variierender Öffnungszustände, Pyrolyse- und Verbrennungsmodellierung, Umgebungsrandbedingungen sowie das Zündinitial.

Abschließend wird der im Forschungsprojekt BESKID erarbeitete Leitfaden [1] als strukturierter Rahmen zur Qualitätssicherung bei der Erarbeitung individueller Bemessungsbrandkurven dargestellt.

Schlüsselwörter: Schienenfahrzeug, Bemessungsbrand, Wärmefreisetzungsrates, Brandsimulation, CFD, FDS, S-Pyro, BESKID

1. Einleitung

Die Prognose des Brandverlaufs in Schienenfahrzeugen sowie die daraus resultierende Freisetzung von Wärme und Rauch sind von zentraler Bedeutung für die Auslegung von Brandschutzmaßnahmen in Bahnhöfen und Tunnelanlagen. Während fahrzeugbezogene Brandschutzanforderungen primär den Schutz von Fahrgästen und Personal im Fahrzeug zum Ziel haben [2], dienen fahrzeugspezifische Bemessungsbrände der Bemessung der baulichen Infrastruktur [3], [4].

Schienenfahrzeuge weisen dabei brandschutztechnisch besondere Randbedingungen auf: Der Brandverlauf wird stark durch den begrenzten, langgezogenen Innenraum, die spezifische Ventilation sowie durch zeitlich veränderliche Öffnungszustände geprägt. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur den Spitzenwert der Wärmefreisetzungsrates, sondern insbesondere Brandwachstum, Rauchproduktion und die räumliche Verteilung der thermischen Beanspruchung.

CFD-basierte Brandsimulationen ermöglichen – gegenüber vereinfachten Modellierungsansätzen wie Summationsmethoden, empirischen/semi-empirischen Modellen oder Zonenmodellen – eine räumlich und zeitlich aufgelöste Beschreibung des Brandgeschehens. Sie bieten damit die Grundlage, aus definierten Brand- und Betriebsszenarien konsistente Bemessungsbrandverläufe abzuleiten, vorausgesetzt Material- und Pyrolysemodellierung, Randbedingungen und numerische Einstellungen werden nachvollziehbar gewählt und qualitätsgesichert.

Ziel dieses Beitrags ist es, die Anwendung von CFD zur Modellierung der Brandausbreitung in Schienenfahrzeugen im Kontext fahrzeugspezifischer Bemessungsbrände darzustellen und die hierfür maßgeblichen Eingangsgrößen anhand eines Referenzfahrzeugs zu diskutieren.

2. Methoden zur Brandausbreitungsprognose in Schienenfahrzeugen

In der Praxis existieren eine Reihe an Modellansätzen zur Abschätzung der Wärmefreisetzungsrates in Schienenfahrzeugen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich benötigter Eingabeparameter, Aufwand und der Prognosegüte. Die nachfolgende Übersicht über verschiedene Modellklassen dient der Einordnung und als pragmatischer Referenzrahmen. Der methodische Schwerpunkt dieses Beitrags liegt jedoch auf CFD-basierten Brandausbreitungsmodellen (insbesondere FDS) zur Prognose der zeitlichen und räumlichen Brandentwicklung in Schienenfahrzeugen.

Unter Wärmefreisetzungsrates $HRR(t)$ wird im Folgenden die zeitabhängige Wärmefreisetzung des gesamten Fahrzeugs bzw. eines betrachteten Fahrzeugabschnitts verstanden. Je nach Anwendung ist dabei nicht nur der Spitzenwert (Peak-HRR), sondern insbesondere der zeitliche Verlauf maßgebend.

Die Wahl eines geeigneten Modellansatzes hängt typischerweise von der verfügbaren Informationslage (Materialdaten, Öffnungszustände), dem erforderlichen Detaillierungsgrad, dem Bemessungskontext (Vorplanung, Variantenvergleich, qualifizierter Nachweis) sowie dem akzeptablen Aufwand für Qualitätssicherung und Sensitivitätsanalysen ab.

Tabelle 1: Modellklassen zur Prognose der Wärmefreisetzungsrates $HRR(t)$ bei Bränden von Schienenfahrzeugen (nach [5])

Modellklasse	Eingabeparameter	Aufwand	Prognosegüte / Grenzen
Referenzkurven / Standard-Bemessungsbrände (z. B. nach [4])	Vordimensionierte $HRR(t)$ -Kurve; ggf. Skalierung nach Fahrzeugtyp, Brandlast oder Länge.	Sehr gering: Auswahl/Skalierung, keine Simulation.	Eingeschränkt: robust, aber geringe Szenariospezifität; häufig konservativ.
Summationsmethode (z. B. Duggan [6])	Materialdaten aus Cone-Calorimeter-Messungen (mehrere Wärmestromdichten); Zerlegung in Komponenten und Aufsummierung.	Gering: Einfache Aufsummierung der Beiträge einzelner Komponenten, ohne Simulation.	Eingeschränkt: geringe Szenariospezifität; kann konservativ sein.
Empirische / semi-empirische Modell (z. B. Li & Ingason [7])	Peak-HRR bzw. skalierende Parameter; Brandlast.	Gering bis mittel: Basiert auf mathematischen Korrelationen und Exponentialkurven.	Mittel: Genauigkeit hängt stark von der Qualität der Skalierungsparameter ab.
Einzonenmodelle (z. B. Lattimer and Beyler [8])	Annahme eines gut durchmischten Vollbrandes; Öffnungs-/Ventilationsparameter; effektive Wärmerückkopplung; thermische Kennwerte.	Mittel: Keine räumliche Auflösung, aber thermische Rückkopplung und Bilanzierung notwendig.	Mittel: Liefert globale Größen (z. B. mittlere Temperaturen/ HRR), bildet lokale Effekte nur eingeschränkt ab; oft Kalibrierbedarf.
CFD-Modelle (z. B. FDS [9])	3D-Geometrie; Diskretisierung; Randbedingungen; detaillierte Materialparameter; Zündinitialmodell.	Hoch: Modellaufbau; teils aufwändige Materialparameterermittlung; Rechenzeit; hohe Anforderungen an Qualitätssicherung/Validierung.	Mittel bis hoch: Größtes Potenzial zur szenariospezifischen Prognose; Flashover kann prognostiziert werden; Ergebnisse sind jedoch stark sensitiv.

3. Referenz: Realmaßstäblicher Brandversuch an einem U-Bahn-Fahrzeug

Die im vorliegenden Beitrag beschriebenen Untersuchungen basieren auf der von Wilk [10] und Osburg [11] dokumentierten Studie zur Ableitung eines fahrzeugspezifischen Bemessungsbrandes für ein U-Bahn-Fahrzeug Typ A der Stadtwerke München GmbH. Die Studie kombiniert die Erfassung der Wärmefreisetzungsrate HRR(t) im Realmaßstab mit einer systematischen Materialcharakterisierung relevanter Innenraumkomponenten im Labormaßstab. Dadurch steht ein konsistenter Datensatz zur Verfügung, der sowohl die Parametrisierung der CFD-Simulation als auch die Validierung zentraler Ergebnisgrößen (insbesondere HRR(t) und ventilationsbestimmende Ereignisse) ermöglicht.

3.1. Labormaßstab: Materialcharakterisierung als Eingangsgröße der CFD-Simulation

Ein zentraler Aspekt für die Aussagekraft numerischer Brandsimulationen ist die Qualität und Nachvollziehbarkeit der materialbezogenen Eingangsparameter. Für das Referenzfahrzeug wurden brandlastrelevante Komponenten (Fußboden, Innenverkleidung Wand/Decke sowie Fahrgastsitze) im Labormaßstab untersucht.

Versuchsdurchführung: Proben der genannten Komponenten wurden im Cone-Calorimeter bei Wärmestromdichten zwischen 25 und 90 kW/m² geprüft. Diese Bandbreite umfasst sowohl Bedingungen der frühen Brandentwicklung als auch hohe Beanspruchungen, wie sie in der Phase eines voll entwickelten Brandes auftreten können. Zur Reproduktion definierter Rückseitenrandbedingungen wurden die Proben rückseitig mit Keramikwolle bzw. Calciumsilikatplatten hinterlegt. Als Messgrößen wurden insbesondere die Zündzeit sowie der zeitliche Verlauf der flächenspezifischen Wärmefreisetzungsrate HRRPUA(t) für die jeweiligen Wärmestromdichten ermittelt.

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der flächenspezifischen Wärmefreisetzungsrate für den Fußboden (links), die Innenverkleidung Wand/Decke (Mitte) und die Fahrgastsitze (rechts) (entnommen aus [11])

Parametercharakterisierung: Thermophysikalische und brandtechnologische Kenngrößen, die im Cone-Calorimeter nicht direkt bestimmt werden, wurden nicht pauschal aus Literaturwerten übernommen. Stattdessen wurden sie mittels inverser Modellierung kalibriert, indem ein Optimierungsverfahren die Parameter so anpasste, dass die im Modell vorhergesagten Zündzeiten mit den im Cone-Calorimeter gemessenen Zündzeiten übereinstimmen. Die so ermittelten Parameter (siehe Tabelle 2) sind als „effektive“ Kenngrößen zu verstehen, deren Gültigkeit an das Modell sowie die zugrunde gelegten Randbedingungen (insbesondere Rückseitenrand) gebunden ist.

Tabelle 2: Zusammenfassung der brandtechnologischen bzw. thermophysikalischen Stoffwerte [11]

Material	\dot{q}_{cone} kW/m ²	Δ mm	ρ kg/m ³	c_p kJ/(kgK)	k W/(mK)	T_{ign} °C
Fußboden	25, 35, 50, 65, 75, 90	16,7	789	1,6	0,16	301
Wand/Decke	25, 35, 50, 65, 75, 90	2,7	1.500	0,98	0,3	457
Sitze	25, 35, 50, 75	50	108	1,5 (≤ 50 °C) 2,1 (≥ 200 °C)	1,29 (≤ 50 °C) 0,92 (≥ 200 °C)	236

3.2. Realmaßstab: Brandversuch zur Validierung der Simulation

Zur Validierung der auf Laborversuchen basierenden Simulationsprognosen wird ein realmaßstäblicher Brandversuch an einem Fahrgastraum des Referenzfahrzeugs herangezogen. Der untersuchte Innenraum weist eine Länge von ca. 18 m, eine Breite von 2,9 m und eine lichte Höhe von 2,35 m auf (siehe Abbildung 2 links); die tragende Wagenkastenstruktur besteht aus Aluminium.

Messkonzept: Die messtechnische Instrumentierung war darauf ausgelegt, die HRR(t) über die Massenverlustrate zu ermitteln. Ergänzend wurden Temperaturen, Strömungsgeschwindigkeiten und Gaskonzentrationen an ausgewählten Positionen im Innenraum erfasst, um die zeitliche Dynamik der Ventilationseinflüsse zu charakterisieren. Türen auf einer Fahrzeugseite waren von Beginn an geöffnet.

Zündscenario und Ventilationsbedingungen: Als Zündinitial diente ein Kinderwagen mit Einkaufsgegenständen (siehe Abbildung 2 rechts, brennbare Masse ca. 9,6 kg). Die Zündung erfolgte kontrolliert über eine kleine Isopropanol-Brandschale. Im Versuch wurden ventilationsbeeinflussende Ereignisse dokumentiert, die den weiteren Brandverlauf dominieren. Ab der 12. Minute kam es zu sukzessivem Fensterbruch. Nahezu zeitgleich trat thermisch bedingtes Aufschmelzen der Dachstruktur auf. Zunächst bildete sich eine Öffnung von ca. 1 m² über dem Brandherd, die sich innerhalb kurzer Zeit auf eine Gesamtfläche von etwa 13 bis 17 m² vergrößerte. Diese Öffnungsereignisse verändern die Ventilation sprunghaft und wirken sich damit sowohl auf die HRR(t) als auch auf Rauchproduktion und thermische Beanspruchung aus.

Abbildung 2: Innenansicht des Schienenfahrzeugs (links) und Zündstelle mit Zündinitial (rechts)

Wärmefreisetzungsrates: Die zeitabhängige Wärmefreisetzungsrates HRR(t) wird aus der gemessenen Masse $m(t)$ über die Massenverlustrate und eine effektive Verbrennungswärme $H_c = 16 \text{ MJ kg}^{-1}$ bestimmt. Zur Reduktion von Messrauschen wird das Massensignal zunächst mit einem Savitzky-Golay-Filter geglättet (Fenster $\Delta = 180 \text{ s}$, Polynomgrad 3) und anschließend zur Unterdrückung scheinbarer Massenzunahmen auf eine monoton nicht-zunehmende Funktion projiziert. Aus der so erhaltenen „physikalisch konsistenten“ Masse $m_{\text{phys}}(t)$ ergibt sich:

$$\text{HRR}_{\text{phys}}(t) = H_c \dot{m}_{\text{phys}}(t).$$

Für den Vergleich von Experiment und Simulation wird der geglättete Verlauf als gleitender Mittelwert (*moving average*) über ein Zeitfenster $\Delta = 180 \text{ s}$ verwendet (vgl. Abbildung 5):

$$\text{HRR}_{\text{MA}}(t) = \frac{1}{\Delta} \int_{t-\Delta/2}^{t+\Delta/2} \text{HRR}_{\text{phys}}(\tau) d\tau.$$

Die lokale Streuung im selben Zeitfenster wird robust als „MAD- σ “ angegeben:

$$\sigma_{\text{rob}}(t) = 1.4826 \cdot \text{MAD}_{\Delta}(t),$$

wobei $\text{MAD}_{\Delta}(t)$ die mediane absolute Abweichung (*median absolute deviation*) der HRR_{phys} -Werte im Fenster $[t - \Delta/2, t + \Delta/2]$ vom lokalen Median bezeichnet.

In der Vollbrandphase verbreitert sich das Band, was auf erhöhte Kurzzeitvariabilität der abgeleiteten HRR hinweist (z. B. durch nichtstationäre Ventilation und dynamisches Abbrandgeschehen). Für den Modellvergleich sollten daher Trend, Plateauhöhe und Abklingverhalten innerhalb des Unsicherheitsbands bewertet werden, nicht einzelne Kurzzeitpeaks. Auf dieser Grundlage werden im weiteren Verlauf Sensitivitätsanalysen durchgeführt, die insbesondere den Einfluss numerischer Einstellungen (z. B. Gitterauflösung) und weiterer Modellparameter auf die resultierende Bemessungsbrandkurve adressieren.

Abbildung 3: Seitenansicht und Horizontalschnitt des Schienenfahrzeugs. Die Einträge beziehen sich u. a. auf die im Experiment beobachteten Versagenszeitpunkte der Fenster.

Abbildung 4: Vollbrand des Münchner U-Bahn-Wagen Typ A

Abbildung 5: Aus der Massenverlustrate abgeleitete Wärmeabfuhrleistung $HRR(t)$ (schwarz, gleitender Mittelwert) mit Unsicherheitsband aus robuster Streuung (grau, MAD-basierte σ -Schätzung) sowie kumulierter Massenverlust (rot).

4. CFD-Simulationen

CFD-Modelle lösen die gekoppelten Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie auf einem dreidimensional diskretisierten Rechengebiet. Für Brandschutzanwendungen wird typischerweise eine zeitaufgelöste, turbulente Strömung mit Wärmeabfuhrleistung und Rauchtransport abgebildet. Für die Prognose der Brandausbreitung ist die Modellkopplung aus Gasphasenverbrennung, Strahlungs- und konvektivem Wärmeübergang sowie Feststoffpyrolyse entscheidend: Erst über die Rückkopplung der lokalen Wärmebeaufschlagung auf die Materialabbrandrate lässt sich der Übergang von einem lokalen Initialbrand zur fortschreitenden Entzündung benachbarter Oberflächen (bis hin zum Flashover) konsistent beschreiben.

In CFD-Modellen, insbesondere im Fire Dynamics Simulator (FDS [9]), wird die Modellierung der Feststoffpyrolyse als maßgeblicher Faktor für die Prognose der Brandausbreitung angesehen. In der Praxis werden dabei primär zwei Modellierungsebenen unterschieden:

- **Vereinfachte Pyrolysemodelle:** Diese basieren meist auf einem zündtemperaturgesteuerten Mechanismus. Nach Erreichen der effektiven Zündtemperatur wird die Abbrandrate über eine fest vorgegebene oder aus Materialprüfungen (wie dem Cone-Calorimeter) abgeleitete flächenbezogene Wärmeabfuhrleistung beschrieben. Ein Nachteil des einfachsten Ansatzes (Fixed $HRR_{PUA}(t)$) ist die fehlende oder eingeschränkte Rückkopplung zwischen der lokalen Wärmebeaufschlagung im Modell und der resultierenden Abbrandrate.
- **Komplexe Pyrolysemodelle:** Bei der komplexen Pyrolyse wird die thermische Zersetzung als Funktion der Temperatur modelliert. Dieser Ansatz basiert in der Regel auf der Arrhenius-Gleichung, für die Modellparameter jeder einzelnen Zersetzungsreaktion bestimmt werden müssen. Da die Temperaturverläufe innerhalb des Festkörpers explizit berechnet werden, fließen zusätzlich die thermophysikalischen Materialeigenschaften ein. Dieser Ansatz zeichnet sich durch die starke Kopplung zwischen Gas- und Festkörperphase aus, wodurch vielfältige Wechselwirkungen abgebildet werden können. Die zentrale Herausforderung liegt jedoch in der zuverlässigen Bestimmung der Modellparameter. Da viele Parameter nicht direkt messbar sind, werden sie als „effektive Parameter“ über Optimierungsverfahren abgeleitet. Die Datengewinnung stützt sich üblicherweise auf zwei Säulen: Mikro-Skala (TGA/MCC) zur Isolation chemischer Reaktionsraten und Makro-Skala (Cone-Calorimeter) zur Ableitung der thermophysikalischen Kennwerte unter realistischeren Brandbedingungen.

Das **SPyro-Modell** (Scaling-based Pyrolysis) [12], [13], [14] stellt einen praxisrelevanten Sonderfall dar, der die Lücke zwischen vereinfachten und komplexen Modellen schließt. Im SPyro-Ansatz wird eine oder werden mehrere Referenzkurven aus Cone-Calorimeter-Messungen in Abhängigkeit der lokalen Wärmebeaufschlagung skaliert. Werden mehrere Referenzexpositionen hinterlegt, kann die Skalierung durch Interpolation erfolgen; damit wird die Abhängigkeit der Pyrolyse von der Wärmestromdichte robuster abgebildet als bei Nutzung einer einzelnen Referenzkurve. Zusätzlich kann die Abweichung zwischen Probendicke im Labor und Materialdicke im Fahrzeug rechnerisch berücksichtigt werden.

Die nachfolgend dokumentierten Untersuchungen von Hodges, Troff und Osburg [5] am Münchner U-Bahn-Wagen Typ A liefern wichtige Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit und Sensitivität des SPyro-Modells innerhalb von FDS-Simulationen. Alle Simulationen wurden mit dem Fire Dynamics Simulator in Version 6.10.0 durchgeführt. Das Rechengebiet umfasste 19,2 m x 9,6 m x 9,6 m; alle äußeren Randflächen wurden als „open“ modelliert.

Für pyrolysierende Materialien wurde die Rückseitenrandbedingung als „insulated“ angesetzt, um die Randbedingungen der Cone-Calorimeter-Versuche abzubilden. Nach Erreichen der effektiven Zündtemperatur wurde die Abbrandrate mit dem Scaling-based Pyrolysis Modell (SPyro) berechnet. Für Boden sowie Wand-/Deckenverkleidung wurden fünf Referenzkurven (35, 50, 65, 75, 90 kW/m²) hinterlegt, für die Sitze zwei Referenzkurven (50, 75 kW/m²). In der Baseline wurde die zur Skalierung herangezogene Wärmebeaufschlagung auf 35-200 kW/m² begrenzt; Sensitivitätsrechnungen ohne Limits wurden zusätzlich durchgeführt. Das untere Limit verhindert, dass in Bereichen mit sehr geringer oder numerisch schlecht aufgelöster Wärme-Rückkopplung (z. B. kleine Zündinitiale oder grobe Gitter) zur Skalierung sehr kleine Wärmestromdichten herangezogen werden und dadurch die pyrolysegetriebene Abbrandrate unrealistisch gering ausfällt. Das obere Limit begrenzt umgekehrt lokal sehr hohe, ggf. kurzzeitig überhöhte Wärmestromdichten, sodass eine überproportionale Skalierung und damit eine Überschätzung der Abbrandrate vermieden wird.

Das im Experiment eingesetzte Zündinitial wurde als Brenner mit den Abmessungen 0,4 m x 0,6 m x 0,4 m abgebildet. Die maximale HRR betrug 225 kW. Der zeitliche Verlauf folgte einem stückweise linearen Profil (Anstieg auf 90 kW in 0-120 s, Anstieg auf Peak in 120-240 s, 660 s Peak, anschließend stufenweises Abklingen). Die Gasphasenreaktion wurde als Polyurethan vorgegeben.

Aufgrund von Geometrie-Vereinfachungen und fehlender Brennstoffanteile (Dichtungen, Sprühkork, Lack) unterschritt der Modell-Energieinhalt (16,5 GJ) den realen Umsatz. Zur Energiekonservierung wurde die Dicke der Innenverkleidung via Thickness-Scaling angepasst. Die Sitzgeometrie wurde mit Schichtdicken von 10 cm (Sitz) bzw. 7,5 cm (Lehne) im Modell hinterlegt.

Die drei Türpaare auf einer Fahrzeugseite wurden im Modell von Beginn an als offen angesetzt. Die Zeitpunkte des Fenster- sowie Dachversagens wurden im CFD-Modell entsprechend den im Experiment beobachteten Versagenszeitpunkten vorgegeben. Zusätzlich wurden Sensitivitätsvarianten ohne Dachversagen sowie mit temperaturgesteuertem Fensterversagen betrachtet.

Abbildung 6: Approximierte Geometrie des U-Bahn-Fahrzeugs im FDS-Simulationsmodell.

Abbildung 7 zeigt die ausgeprägte **Gittersensitivität** der berechneten Wärmefreisetzungsrates. Während die Simulationen mit 5 cm und 10 cm Gitterweite den raschen Übergang in eine hochdynamische Brandphase abbilden und einen Peak in derselben Größenordnung wie der Versuch erreichen, verschiebt sich der Zeitpunkt des starken Brandwachstums zwischen den Auflösungen deutlich. Das grobe 20-cm-Gitter führt dagegen zu einer stark gedämpften Brandentwicklung; die HRR

bleibt über den gesamten Zeitraum auf niedrigem Niveau, was darauf hindeutet, dass die für die Brandausbreitung entscheidenden lokalen Wärmestromdichten und die daraus resultierende Entzündung benachbarter Oberflächen in dieser Diskretisierung nicht ausreichend aufgelöst werden.

Abbildung 7: Vergleich der experimentell gemessenen Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ mit CFD-Simulationen bei unterschiedlicher Gitterauflösung ($\Delta x = 5 \text{ cm}$, 10 cm [Baseline], 20 cm).

Abbildung 8 zeigt den Einfluss des **Dachversagens** als ventilationsänderndes Ereignis auf den simulierten Brandverlauf. In der frühen Wachstumsphase und im Bereich des Peaks liegen Baseline und Variante ohne Dachversagen zunächst nahe beieinander, was darauf hindeutet, dass der Übergang in die hochdynamische Brandphase in diesem Szenario primär durch die initiale Brandentwicklung und die verfügbaren Ventilationsbedingungen bestimmt wird.

Abbildung 8: Einfluss des Dachversagens auf die Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$: Experiment (Messdaten) im Vergleich zur CFD-Baseline mit Dachöffnung und einer Variantenrechnung ohne Dachversagen.

Deutlicher wird der Effekt in der Abklingphase: Ohne Dachversagen verläuft die Abnahme verzögert bzw. mit einer veränderten Form gegenüber der Baseline. Damit wird ersichtlich, dass Dachöffnungen nicht nur die Sauerstoffversorgung, sondern auch die Strömungs- und Wärmeabfuhrpfade beeinflussen und damit die Dauer und Intensität der Vollbrandphase mitbestimmen können.

Abbildung 9 zeigt, dass die Modellierung des **Fensterversagens** als ventilationsbestimmendes Ereignis den Brandverlauf maßgeblich beeinflusst. In den temperaturgesteuerten Varianten führt die Wahl der Auslösetemperatur zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Fensteröffnens und damit zu deutlich unterschiedlichen HRR-Verläufen. Die Auslösetemperatur bezieht sich auf die Oberflächentemperatur des Fensters; beim Erreichen des Kriteriums wird die definierte Fensteröffnung im Modell freigegeben.

Die Auslösung bei 350 °C (grün) verschiebt den ausgeprägten HRR-Anstieg und den Peak gegenüber der Baseline mit zeitgesteuerter Aktivierung („Prescribed window failure“, blau) zu späteren Zeiten und führt zugleich zu einem spitzeren bzw. höheren Peak. Bei 400 °C (rot) ergibt sich hingegen ein Verlauf, der hinsichtlich Zeitpunkt und Niveau des Peaks weitgehend mit der zeitgesteuerten Aktivierung übereinstimmt. Die Variante mit dauerhaft geschlossenen Fenstern („Closed windows“, lila) zeigt demgegenüber einen gedämpften Peak und einen verlängerten Abbrand, da die Ventilation im Modell begrenzt bleibt. Die Variante mit dauerhaft offenen Fenstern („Open windows“, orange) weist über den gesamten Zeitraum eine deutlich reduzierte HRR auf.

Abbildung 9: Sensitivität der Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ gegenüber dem Fensteröffnungs-/Versagensmodell: Experiment im Vergleich zur CFD-Baseline (zeitgesteuerte Fensteröffnung ohne Dachversagen) sowie Varianten mit temperaturgesteuertem Fensterversagen (Auslösetemperatur 350 °C bzw. 400 °C) und ohne Fensterversagen.

Insgesamt unterstreicht der Vergleich, dass Öffnungs- und Versagensannahmen bei der CFD-basierten Ableitung von Bemessungsbränden als dominante Sensitivitätsparameter zu behandeln sind. Für die Praxis bedeutet dies, dass – sofern keine belastbaren experimentellen Versagenszeitpunkte vorliegen – temperatur- oder kriteriums-basierte Öffnungsmodelle in Variantenrechnungen zu prüfen und die daraus resultierende Bandbreite der $HRR(t)$ in die Ableitung einer einhüllenden Bemessungsbrandkurve einzubeziehen ist. Für die folgenden Sensitivitätsanalysen wird die Variante mit temperaturgesteuerter Fensteröffnung bei 400 °C ohne Dachversagen als Baseline zugrunde gelegt.

Abbildung 10 verdeutlicht den starken Einfluss der **Pyrolysemodellierung** auf den prognostizierten Brandverlauf. Der SPyro-Ansatz mit den gewählten Limits (35 kW/m² und 200 kW/m²; „Spyro Limits“, blau) bildet den Übergang in die stark wachsende Brandphase grundsätzlich gut ab, überschätzt jedoch den HRR-Peak. Die Variante „SPyro Extrapolation“ (grün), bei der die Parametrisierung auf Basis der Cone-Calorimeter-Messung bei 50 kW/m² erfolgt und die Skalierung extrapoliert wird, führt zu einem ähnlichen Verlauf, zeigt jedoch eine gegenüber „Spyro Limits“ leicht verschobene Peak-Lage. Besonders auffällig ist die Variante „SPyro No limits“ (orange): Ohne Skalierungsgrenzen bleibt die HRR über den gesamten Zeitraum auf niedrigem Niveau, sodass der Übergang zum Vollbrand im vorliegenden Szenario ausbleibt. Dies unterstreicht, dass geeignete Skalierungsbereiche im SPyro-Ansatz eine wesentliche Voraussetzung dafür sind, dass die Rückkopplung zwischen lokaler

Wärmebeaufschlagung und Abbrandrate in der Initial- und Wachstumsphase hinreichend stark ausgeprägt ist, um fortschreitende Entzündungsvorgänge abzubilden. Das vereinfachte Modell „Fixed HRRPUA(t)“ (rot) liefert hingegen einen signifikant abweichenden Verlauf mit deutlich verfrühtem Brandwachstum und ohne Reproduktion des experimentellen Peak-Niveaus, was die Einschränkungen fest vorgegebener flächenbezogener HRRPUA-Ansätze für Brandausbreitungsprognosen verdeutlicht.

Abbildung 10: Vergleich des experimentell bestimmten HRR-Verlaufs mit Simulationen unter Variation des Pyrolyseansatzes: Dargestellt sind der SPyro-Ansatz mit Skalierungsgrenzen, eine Extrapolationsvariante, die Variante ohne Skalierungsgrenzen sowie ein vereinfachtes Modell mit fest vorgegebener zeitabhängiger Wärmefreisetzungsrate ohne Skalierung.

Abbildung 11 zeigt den Einfluss des in FDS verwendeten **Extinktionskriteriums** (lokale Entscheidung Brennen vs. Erlöschen in Abhängigkeit von Temperatur und Sauerstoffgehalt) auf den simulierten Verlauf der Wärmefreisetzungsrate. Die Varianten EXTINCTION 1 und EXTINCTION 2 unterscheiden sich sowohl im Anstieg als auch in der Peak-Ausprägung: EXTINCTION 1 (orange) führt zu einem ausgeprägteren, schmaleren Peak, während EXTINCTION 2 (blau) einen geringeren Maximalwert und ein breiteres Plateau liefert. Dies ist konsistent mit der unterschiedlichen Modelllogik: In EXTINCTION 1 wird oberhalb der Free-Burn-Temperatur (Standard: 600 °C) die Verbrennung nicht mehr unterdrückt (außer bei vollständigem Sauerstoffmangel), wohingegen EXTINCTION 2 strengere Kriterien an die Aufrechterhaltung der Reaktion stellt und die Verbrennung in sauerstoffarmen Zellen häufiger unterbindet. Dadurch verlagern sich Reaktionszonen räumlich und zeitlich, was sich unmittelbar in Peak-Höhe und -Breite der globalen HRR niederschlägt. Abweichungen im Anstieg können zudem durch die zeitliche Kopplung an ventilationsbestimmende Ereignisse (z. B. Fensterbruch) verstärkt werden, da sich die Sauerstoffzufuhr sprunghaft ändert.

Abbildung 11: Vergleich des HRR-Verlaufs mit Simulationen unter Verwendung der Extinktionsmodelle EXTINCTION 1 (orange) und EXTINCTION 2 (blau). Die Varianten beeinflussen insbesondere Peak-Höhe und -Breite.

Abbildung 12 vergleicht den simulierten Verlauf der Wärmefreisetzungsrate für identische Fahrzeug- und Materialparametrisierung unter zwei **Umgebungsrandbedingungen** (offene Umgebung vs. Tunnel). In der frühen Brandphase zeigen beide Simulationen nahezu deckungsgleiche Verläufe; Unterschiede zwischen den Umgebungsbedingungen sind in diesem Zeitraum nur gering ausgeprägt. Deutlichere Abweichungen treten erst im Vollbrand auf: Der nicht umschlossene Fall („Not enclosed“, blau) erreicht einen höheren ersten Peak (≈ 40 MW) als die Tunnelvariante („Enclosed“, orange; ≈ 35 MW). Im weiteren Verlauf zeigt die Tunnelvariante hingegen ein ausgeprägteres Plateau bzw. eine zweite Brandphase auf einem erhöhten HRR-Niveau, während der nicht umschlossene Fall nach dem ersten Peak deutlich schneller abklingt. Der Vergleich zeigt, dass Referenz-HRR(t)-Verläufe aus offenen Umgebungen nicht unmittelbar auf Tunnelrandbedingungen übertragbar sind.

Abbildung 12: Einfluss der Umgebungsbedingungen auf die Wärmefreisetzungsrate HRR(t): Experiment im Vergleich zur CFD-Baseline (Fensterversagen temperaturgesteuert bei $400\text{ }^{\circ}\text{C}$) und einer Variantenrechnung mit Tunnelrandbedingungen.

Abbildung 13 zeigt den Einfluss von **Zündinitial** und **Zündposition** auf den prognostizierten Verlauf der Wärmefreisetzungsrate HRR(t). Im Experiment wurde der Brand durch einen Kinderwagen („stroller“)

zwischen zwei Sitzen initiiert (rote Fläche in Abbildung 6). In den Simulationen wurde dagegen ein Zündmodell nach DIN EN 45545-1 [2] angesetzt. Dabei wurde die Zündquelle als horizontale Brandfläche mit Abmessungen von 0,3 m x 0,3 m auf einem Fahrgastsitz projiziert und über eine vorgegebene zeitabhängige Zündleistung beschrieben (angenommener Gepäckbrand: 75 kW für 2 min, unmittelbar gefolgt von 150 kW für 8 min). Untersucht wurden zwei Zündpositionen:

- in Wagenmitte auf einem an die Seitenwand angrenzenden Sitz (orange) und
- am Wagenende an der Rückwand bzw. in einer Innenecke (grün). Die jeweiligen Positionen sind im Fahrgastraum in Abbildung 6 farblich korrespondierend markiert.

Trotz identischer Zündleistung zeigen die Simulationen mit Zündmodell 5 deutliche Unterschiede im Zeitpunkt und in der Dynamik des Übergangs in die stark wachsende Brandphase. Die Zündung am Wagenende in einer Innenecke führt zu einem deutlich früheren Übergang in die Vollbrandphase, während die Zündung in Wagenmitte zunächst länger auf niedrigem Niveau verbleibt und erst verzögert in einen steilen Anstieg übergeht; die maximalen HRR-Werte liegen in ähnlicher Größenordnung.

Der Vergleich verdeutlicht, dass neben der Zündleistung insbesondere die Position (z. B. Seitenwand-/Rückwandnähe, Eckenlage) die Wärme-Rückkopplung und damit den globalen HRR-Verlauf mitprägt. Für die Ableitung von Bemessungsbränden sollten Zündinitial und Zündposition daher als eigenständige Szenarioparameter in der Variantenbildung berücksichtigt werden.

Abbildung 13: Einfluss des Zündinitials und der Zündposition bei Verwendung des Zündmodells 5 nach DIN EN 45545-1 (75 kW für 2 min, anschließend 150 kW für 8 min) auf den HRR-Verlauf. Dargestellt sind Simulationen mit Gepäckbrand in Wagenmitte („ZM5 – seat, mid-car“) und am Ende des Fahrzeugs („ZM5 – seat, rear“) sowie der experimentelle Referenzverlauf.

5. Qualitätssicherung bei der Brandausbreitungsprognose: BESKID-Leitfaden

Normative Anforderungen zur Ermittlung individueller Bemessungsbrände für Schienenfahrzeuge sind teils nur allgemein gefasst; im BMBF-Forschungsprojekt BESKID [15] wird daher ein Leitfaden zur Erarbeitung individueller Bemessungsbrände erarbeitet, der aktuell als Entwurf vorliegt [1].

Der Leitfaden beschreibt einen Prozess mit den Phasen Vorbereitung, Durchführung der Modellierung und Simulation sowie anschließender Bewertung und Qualitätssicherung. In der Vorbereitung werden u. a. Simulationsmodell, Brandrisikoanalyse, relevante Brandszenarien, Systemabgrenzung sowie Plausibilisierungskriterien festgelegt; die Modellierung umfasst Materialuntersuchungen (typisch Cone-Calorimeter), Geometrieerstellung und Simulationen für verschiedene Szenarien, die sich insbesondere durch die Positionierung des Zündinitials sowie Versagenskriterien der Ventilationsöffnungen unterscheiden.

Die Qualitätssicherung erfolgt über fortlaufende Plausibilitätsprüfung sowie Validierung; bei Unstimmigkeiten sind Rückkopplungen und iterative Anpassungen vorgesehen. Nach erfolgreicher Bewertung werden Brandverlaufskurve und Rauchausbeuten abgeleitet, die Ergebnisse dokumentiert und optional durch Dritte geprüft. Der Leitfaden benennt zudem Anforderungen an die Qualifikation der Bearbeitenden und empfiehlt eine personelle Trennung im Sinne des Vier-Augen-Prinzips für Plausibilitätsprüfung/Validierung.

6. Zusammenfassung und Empfehlungen

Der Beitrag ordnet aktuelle Methoden zur Prognose der Brandausbreitung in Schienenfahrzeugen ein und fokussiert CFD-basierte Simulationen als Werkzeug zur Ableitung fahrzeugspezifischer Bemessungsbrände. Am Referenzfall eines realmaßstäblichen Brandversuchs wird deutlich, dass die Prognosegüte maßgeblich von der Qualität und Konsistenz der Eingangsgrößen abhängt. Besonders relevant sind u. a. die Pyrolysemodellierung einschließlich der konsistenten Übertragung kleinskaliger Labordaten sowie die Berücksichtigung von Öffnungs- und Versagensereignissen (z. B. Fensterbruch), da diese den Brandverlauf und die zeitabhängige Wärmefreisetzungsrates wesentlich bestimmen.

Für die Praxis ergeben sich drei Empfehlungen: Erstens ist eine transparente Szenariodefinition (Zündinitial, Position, Umgebungsbedingungen sowie Öffnungs- und Ventilationszustände) erforderlich. Zweitens sollten Materialdaten so erhoben und übertragen werden, dass Referenzexpositionen, Materialdicken und Randbedingungen konsistent berücksichtigt und die abgeleiteten effektiven Parameter nachvollziehbar dokumentiert sind. Drittens sind Sensitivitätsanalysen zu dominanten Einflussgrößen (insbesondere Diskretisierung/Gitter, Pyrolyseparametrisierung sowie Ventilations- und Versagensannahmen) als Mindeststandard anzuwenden, um Unsicherheiten zu quantifizieren und eine einhüllende, schutzzielbezogene Bemessungsbrandkurve abzuleiten.

Der im BESKID-Leitfaden beschriebene Prozess bietet hierfür einen geeigneten Rahmen aus Szenarioplanung, Materialcharakterisierung, Simulation, Qualitätssicherung und Dokumentation.

Fördernachweis

Diese Arbeit wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des BESKID-Projekts [15] unter dem Förderkennzeichen 13N16391 gefördert.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Literatur

- [1] BESKID Konsortium, „Leitfaden zur Erarbeitung individueller Bemessungsbrände für städtische Schienenbahnen (Urban Rail)“, Entwurf Version 0.2, Feb. 2025.
- [2] „DIN 45545-1:2013-04, Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Teil 1: Allgemeine Regeln“. doi: 10.31030/1900193.
- [3] P. Lauer, M. Osburg, C. Schmöche, und C. Trettin, „Simulation von Bränden in Schienenfahrzeugen“, in *EIK - Eisenbahn Ingenieur Kompendium*, 2024.
- [4] *DIN 5647:2023-10, Städtische Schienenbahnen (Urban Rail) - Anforderungen an Bauwerke*. doi: 10.31030/3435585.
- [5] J. Hodges, M. Osburg, und A. Troff, „MODELING THE FIRE GROWTH IN A RAILCAR“, in *Proceedings of the Interflam 2025 Conference*, Royal Holloway, University of London, UK, Juli 2025.
- [6] G. Duggan, „Usage of ISO 5660 data in UK railway standards and fire safety cases“, in *A One-Day Conference on Fire Hazards, Testing, Materials and Products, Paper*, 1997, S. 1–8.
- [7] Y. Z. Li und H. Ingason, „A New Methodology of Design Fires for Train Carriages Based on Exponential Curve Method“, *Fire Technol.*, Bd. 52, Nr. 5, S. 1449–1464, Sep. 2016, doi: 10.1007/s10694-015-0464-3.
- [8] B. Lattimer und C. Beyler, „Heat Release Rates Of Fully-developed Fires In Railcars“, *Fire Saf. Sci.*, Bd. 8, S. 1169–1180, 2005, doi: 10.3801/IAFSS.FSS.8-1169.
- [9] K. McGrattan, S. Hostikka, R. McDermott, J. Floyd, C. Weinschenk, und K. Overholt, „Fire Dynamics Simulator, Technical Reference Guide, Volume 1: Mathematical Model“. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, and VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo, Finland, September 2013.

- [10] E. Wilk, „Bericht zur Erarbeitung eines Bemessungsbrandes für das U-Bahnfahrzeug Typ A1 der Stadtwerke München GmbH“, Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig, 2005.
- [11] M. Osburg, „Erarbeitung von Bemessungsbränden für Schienenfahrzeuge“, Masterarbeit, Otto von Guericke Universität Magdeburg, Magdeburg, 2010.
- [12] J. L. Hodges, B. Y. Lattimer, A. Kapahi, und J. E. Floyd, „An engineering model for the pyrolysis of materials“, *Fire Saf. J.*, Bd. 141, S. 103980, Dez. 2023, doi: 10.1016/j.firesaf.2023.103980.
- [13] J. Floyd und J. Hodges, „An Approach for Flux and Thickness Scaling of Cone Calorimeter Data for Predicting the Pyrolysis of Materials“, *Fire Technol.*, Juni 2025, doi: 10.1007/s10694-025-01767-1.
- [14] J. Floyd und J. Hodges, „High Resolution Predictions of the Sample Heat Flux During a Cone Calorimeter Test“, in *Proceedings of the Interflam 2025 Conference*, Royal Holloway, University of London, UK, 30th June - 2nd July.
- [15] „BESKID“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.beskid-projekt.de/en>